

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ОРҚАЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мухторов Илхом Авазжон ўғли

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада миллий иқтисодиётимизда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш орқали иқтисодиётни ривожлантириш истиқболлари ўрганилган ва уларни такомиллаштириш юзасидан хулосалар ишлаб чиқиш кўзда тутилган.

Калим сўзлар: инвестиция, инвестор, инвестиция фаолияти, молиялаштириш, инвестиция лойиҳалари, реал инвестициялар, молиявий инвестициялар.

Кириш

Инвестиция лойиҳаларни молиялаштириш деганда, ажратилган маблағларни маълум бир инвестиция лойиҳасининг эҳтиёжлари учун фойдаланишнинг аниқ мақсадли моҳияти тушунилади. Лойиҳаларни молиялаштириш асосан молиявий активларга эмас, балки реал активларга инвестицияларни жалб қилувчи инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун ишлатилади.

Хусусан, янги турдаги маҳсулотлар ва янги технологик жараёнларни ишлаб чиқиш ва ўзлаштиришга йўналтирилган инновацион лойиҳаларни молиялаштиришнинг энг муҳим усули бўлиб хизмат қилади.

Маълумки, инвестиция лойиҳалари катта харажатларни талаб қилади. Айниқса, кўчмас мулк лойиҳалари. Маблағларнинг энг ишончли сармояси ҳисобланган кўчмас мулк энг молиявий интенсивликка айланмоқда. Лойиҳага ғоянинг муаллифидан бошқа ҳеч ким ишонмаса, дастлабки босқичда маблағ топиш жиддий муаммога айланади. Амалиёт шуни кўрсатадики, молиявий шериклар инвестициялар умумий ҳажмининг учдан бир қисми аллақачон инвестиция қилинган пайтда пайдо бўлади. Агар компанияда чексиз молиявий ресурслар бўлса, ҳеч қандай муаммо бўлмайди. Аммо пули аниқ бўлмаганлар кўшимча молиялаштириш манбаларини излашлари керак.

Ҳозирги кунда иқтисодиётимизни янада ривожлантириш, замонавий техника ва юқори технологиялар билан жиҳозланган янги корхоналарни ташкил қилиш ва реконструкция қилиш учун инвестицияларни жалб қилиш жуда муҳим аҳамиятга касб этади. Бу авваламбор аҳоли бандлиги ва даромадларини ошириш каби муҳим ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этиш имкониятини яратади. Шу боисдан ҳам инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усулларини ривожлантириш ва зарур шароитларни яратиб бериш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиёв томонидан ривожланишнинг узок муддатга мўлжалланган концепциялари ишлаб чиқилиши, бу борада биринчи қадам сифатида Ўзбекистон Республикасининг ривожланиш давлат дастурлари қабул қилиниб, мазкур дастурларни ишлаб чиқишда молиялаштириш фонди ташкил этилиши таъкидланди. Бунда иқтисодий ривожлантиришда аҳоли кўлида тўпланган маблағларни инвестиция шаклида ҳаракатга келтириш, мамлакатимизда тадбиркорлик ҳиссини кучайтириш муҳим вазифаларимиздан бири эканлиги эътироф этилди [1].

Таниқли иқтисодчи олимлардан У. Шарп ҳам инвестиция фаолиятини фонд бозори орқали молиялаштириш механизмига алоҳида эътибор қаратади. Унинг фикрига кўра, қимматли қоғозларнинг даромадлиги ва рисклилиги ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқага эга бўлган оқилна инвестицион стратегия инвестицион фаолиятни молиялаштиришнинг асоси ҳисобланади. Молиявий воситачилар (тижорат банклари, жамғарма ва кредит уюшмалари, кредит иттифоқлари, суғурта компаниялари, ўзаро ёрдам фондлари, пенсия фондлари) эса, корпорацияларни фонд бозоридан қўшимча маблағлар жалб қилиш имкониятини билвосита таъминлайди [2].

Фикримизча, Я.Миркиннинг фонд бозори орқали инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш механизми хусусидаги фикри алоҳида илмий-амалий аҳамият касб этади. Бунинг боиси шундаки, кўпчилик МДХ мамлакатларида корпоратив акция ва облигацияларга қилинадиган инвестицияларнинг риск даражаси юқорилиги ва инвесторлар ишончининг пастлиги фонд бозорининг ривожланишига тўсқинлик қилаётган асосий сабаблар эканлиги қатор илмий изланишларда ўз ифодасини топган [3].

У.Шарпнинг инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда молиявий воситачиларнинг роли хусусидаги фикрига мувофиқ, улар инвестицион фаолиятни молиялаштиришнинг фаол субъектларидан бири ҳисобланади.

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан Д.Ғ.Ғозибеков “инвестиция- ларнинг мазмуни аниқ ва ишончли манбалардан маблағлар олиш, уларни асосли ҳолда сафарбар этиш, рикслар даражасини ҳисобга олган ҳолда капитал қийматини сақлаш ва кўзланган самарани олишдан иборат бўлади” каби таъриф берган[4].

Ушбу иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида республикаимизда инвестиция фаолиятини ривожлантиришнинг илмий-назарий ва методологик асосларини такомиллаштиришнинг айрим жиҳатлари ёритилган. Буларнинг барчаси миллий иқтисодийнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усуллари таъсир этувчи омиллар асосида ривожланиш йўллари тадқиқ этиш ва уларни молиявий таъминлашнинг илмий-назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш бўйича чуқур тадқиқотларни амалга оширишни, буларни мамлакатимиз амалиётига тадбиқ қилиб инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усуллари шакллантириш жараёнларини жадаллаштириш лозимлигини талаб қилади.

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолада Ўзбекистон ва хорижий мамлакатлар иқтисодчи олимларининг иқтисодийтимизда инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш усуллари назарий жиҳатларига бағишланган илмий асарлари

ўрганилган. Тадқиқот методологияси сифатида адабиётларнинг қиёсий таҳлили ва фаразни асослаш усулларидадан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбаларини танлаш нафақат инвестиция фаолиятининг ҳаётийлигини, балки ундан келадиган якуний даромаднинг тақсимлашни, илғор капиталдан фойдаланиш самарадорлигини ва инвестицияларни амалга оширадиган ташкилотнинг молиявий барқарорлигини ҳам белгилайди. Инвестицияларни молиялаштириш манбаларининг таркиби ва тузилиши жамиятнинг фаолият механизмига боғлиқ.

Айтиш жоизки, бугунги кунда, Ўзбекистон Республикаси Валюта биржаси томонидан валюта, пул, давлат қимматли қоғозлари бозорларида ва, 2022 йилдан бошлаб эса, деривативлар бозорида биржа савдолари ташкил этилган бўлиб, унинг хизмат турлари давлат қимматли қоғозларини ҳисобга олиш ва уларни сақлаш бўйича депозитар хизматларни кўрсатиш ҳамда биржа савдолари бўйича ҳисоб-китоб ва клирингни амалга ошириш каби муҳим функцияларни ҳам қамраб олган. Ушбу бозорда Ўзбекистон Республикаси Валюта биржасининг электрон савдо-депозитар платформаси орқали Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг ғазначилик мажбуриятлари ва облигациялари, шунингдек Марказий банкнинг облигациялари бирламчи жойлаштирилиши ва иккиламчи муомаласи бўйича савдолар, шунингдек РЕПО операциялари ташкил этилган.

2022 йилда ушбу бозорда жами 87,29 трлн. сўм қийматида давлат қимматли қоғозлари жойлаштирилган бўлиб, 2021 йилга нисбатан ушбу кўрсаткич 3,5 баробар ошди¹.

Шунингдек, 2022 йилда Ўзбекистон фонд биржасида 4,8 триллион сўмлик қимматли қоғозлар билан 80,7 мингта битим амалга оширилди.

Олди-сотди битимлари сони 12 фоизга, ҳажми эса қарийб тўрт баробар ошди. Битимлар миқдорининг бундай сезиларли ўсиши, туюлиши мумкин бўлган чакана савдо бозорининг тез ўсиши билан эмас, балки биржада йирик битимлар амалга оширилганлиги билан боғлиқ.

Инвесторлар, харидорлар ва сотувчилар бир-бирини танийдиган, келишилган аукцион қисмида компанияларнинг катта улушларини сотиб олди.

Масалан, «Оҳангаронцемент» акциядорлик жамиятининг 98,57 фоизи шу тарзда 1,9 триллион сўмга сотилган.

Бу умумий савдо ҳажмининг тахминан 40 фоизини ташкил қилади. Худди шундай, улар «Капиталбанк», «Garant Bank» ва бошқа компаниялар акцияларини сотишган, бу ҳам битимлар миқдорида хисса қўшган.

Дунёнинг энг йирик фондларининг баъзи менежерлари 2023 йилда глобал қимматли қоғозлар бозорида икки хонали фоиз ўсишини башорат қилмоқда, бу эса бу йил содир бўлган пасайишни қисман қоплайди. Жаҳон фонд бозорида ўсишни респондентларнинг 71% кутмоқда, пасайиш - 19%, қолган 10% эса ҳали қарор қилмаган.

¹ <https://xs.uz/uzkr/post/otgan-jilda-ozbekiston-respublika-valyuta-birzhasida-savdolarining-umumij-hazhmi-rekord-darazhaga-etdi>

2023 йилда MSCI All-Country World Index учун ўртача катта прогнози тахминан 10% ни ташкил қилади ва улар инфляциянинг энг юқори чўққисига чиққани ва Fed ўз позициясини юмшатишини оптимизм учун сабаб сифатида кўрсатишмоқда.

Инвестицион ресурсларнинг ушбу тақсимоли фақат реал инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни таъминлаш жараёнида қўлланилади.

Инвестиция фаолиятининг самарадорлиги кўп жиҳатдан унинг инвестиция ресурсларини мақсадли шакллантириш билан белгиланади. Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усулларини шакллантиришнинг асосий мақсади инвестиция фаолиятининг самарали натижаларини таъминлаш нуқтаи назаридан зарур инвестиция активларини сотиб олиш эҳтиёжларини қондириш ва уларнинг тузилишини оптималлаштиришдир.

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш усули деганда лойиҳанинг молиявий мақсадга мувофиқлигини таъминлаш мақсадида инвестиция ресурсларини жалб қилиш тушунилади.

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш йўли бевосита молиявий дастакларни ишга солиш билан боғлиқ бўлиб, бу, ўз навбатида, инвесторларнинг инвестиция лойиҳасини амалга оширишда манфаатдорлигига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Инвестиция фаолиятини ташкил этиш доимо инвесторлар билан боғлиқ бўлиши уларнинг молиявий ва иқтисодий манфаатларини амалга оширадиган лойиҳаларда юзага чиқаришга қаратилади.

Иқтисодиётда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларини турли манбалар ҳисобидан таъминлаш асосида иқтисодиёт тармоқларини молиялаштиришнинг таркиби ва динамикасини таҳлил қилган ҳолда тармоқларнинг ривожланиши инвестицияларни жалб этиш ҳолатига қанчалик боғланганлигини аниқлаш мумкин. Шу билан бирга, уларни жалб этишга интилиш натижаси жалб этиш суръатлари билан бевосита боғлиқлиги ҳам келиб чиқади [5].

1-жадвал Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбаларининг қиёсий тавсифи²

Молиялаштириш манбалари	Афзалликлари	Камчиликлари
Ички манбалар (ўз капитали)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сафарнинг қулайлиги, мавжудлиги ва тезлиги. 2. Тўлов қобилиятсизлиги ва банкротлик хавфини камайтириш. 3. Жалб қилинган манбалар бўйича тўловларни амалга ошириш зарурати йўқлиги сабабли юқори рентабеллик. 4. Таъсисчиларга эгалик қилиш ва уларни бошқариш 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Олинган маблағларнинг чекланган миқдори. 2. Ўз маблағларини иқтисодий айланмадан йўналтириш. 3. Инвестицион ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги чекланган мустақил назорат
Ташқи манбалар (жалб қилинган капитал)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Катта миқёсда маблағ тўплаш имконияти. 2. Инвестицион ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пул маблағларини тўплаш тартибининг мураккаблиги ва давомийлиги. 2. Молиявий

² Иқтисодий адабиётларни ўрганиш натижасида муаллиф томонидан тузилган.

	<p>устидан мустақил назорат мавжудлиги</p>	<p>барқарорликнинг кафолатларини таъминлаш зарурияти.</p> <p>3. Тўлов қобилиятсизлиги ва банкротлик хавфининг ошиши.</p> <p>4. Жалб қилинган манбалар бўйича тўловларни амалга ошириш зарурати туфайли фойданинг камайиши.</p>
--	--	--

Инвестиция фаолиятини иқтисодий бошқариш йўли бевосита молиявий дастакларни ишга солиш билан боғлиқ бўлиб, бу, ўз навбатида, инвесторларнинг инвестиция лойиҳасини амалга оширишда манфаатдорлигига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Инвестиция фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш доимо инвесторлар билан боғлиқ бўлиши уларнинг молиявий ва иқтисодий манфаатларини амалга оширадиган лойиҳаларда юзага чиқаришга қаратилади. Бунда инвестиция лойиҳасини молиялаштириш орқали юзага келадиган инвестиция фаолиятидан унинг ҳар бир иштирокчилари сингари, албатта, давлат ва жамият самара кўриши ҳам талаб этилади [6].

Амалдаги молиялаштириш манбаларининг ҳар бири маълум афзалликлар ва камчиликларга эга. Шу сабабли ҳар қандай инвестиция лойиҳасини амалга ошириш молиялаштириш стратегиясини асослашни, молиялаштиришнинг алтернатив усуллари ва манбаларини таҳлил қилишни, молиялаштириш схемасини пухта ишлаб чиқишни ўз ичига олади.

Ишлаб чиқилган молиялаштириш схемаси қуйидагиларни таъминлаши керак:

- умуман инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун ва ҳисоб-китоб даврининг ҳар бир босқичида етарли миқдордаги инвестициялар;
- инвестицияларни молиялаштириш манбалари таркибини оптималлаштириш;
- капитал ҳаражатлар ва инвестиция лойиҳалари хавфини камайтириш.

Инвесторларнинг миллий иқтисодиётга маблағ киритиши кўп жиҳатдан нафақат корхоналар рейтинги ёки хўжалик фаолияти натижаларига, балки мамлакатнинг геосиёсий жойлашуви ва давлат томонидан юритилаётган ички сиёсатга ҳам боғлиқ. Инвесторлар маблағ йўналтириш учун энг барқарор мамлакатларни танлайдилар. Шунинг учун дунёнинг барча мамлакатлари имкон қадар инвестицион рискни камайтиришга оид ишларни бажаришга ҳаракат қиладилар. Мамлакатимизда ҳам миллий иқтисодиётда инвестиция муҳитининг жозибadorлигини ошириш учун бир қанча ишлар амалга оширилмоқда [7].

Халқаро амалиётда лойиҳаларни молиялаштириш деганда инвестицияларнинг қайтарилишини таъминлашнинг ўзига хос усули билан тавсифланадиган, лойиҳанинг ўзи, келажакда янги ташкил этилаётган ёки қайта ташкил этилган корхонанинг даромадлари, инвеститсион фазилатларига асосланган инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш тушунилади. Лойиҳани молиялаштиришнинг ўзига хос механизми инвестиция лойиҳасининг техник-иқтисодий хусусиятларини таҳлил қилиш ва улар билан боғлиқ хавфларни баҳолашни ўз ичига олади ва инвестициялар даромадлилиги учун барча ҳаражатлар қоплангандан кейин қолган даромадлар киради.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, инвестициялар компания қийматининг ўсишига ва шунга мос равишда унинг ривожланишига таъсир кўрсатадиган энг муҳим омил ҳисобланади. Бу фирманинг активлари ва номоддий активларини кўпайтирадиган инвестициялардир. Шундай қилиб, корхонанинг инвестицион фаолияти унинг мақсадли ва ижодий функцияси деб таъкидлаш қонуний кўринади.

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари ва ривожланаётган ёки инқирозга учраган давлатлар учун миллий иқтисодиётнинг глобал даражада техник ёки технологик ҳолатини сақлаб туришни ёки унга эришишни таъминлайдиган инвестиция қарорларини қабул қилиш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни рағбатлантирувчи инвестиция сиёсати ушбу йўналишдаги иқтисодий ҳаракатлар энг муҳим воситалардан биридир.

Миллий иқтисодиётимиз учун хорижий инвестицияларнинг аҳамияти бир қатор омилларга боғлиқ, улар орасида алоҳида ажралиб туради: йирик инвестиция лойиҳаларини кўшимча молиялаштириш имконияти; энг янги технологиялар ва ускуналарга, инновацион лойиҳаларга чет эл сармоясини жалб қилиш орқали ишлаб чиқаришни ташкил қилишнинг илғор усулларидан фойдаланиш.

Шу билан бирга, мамлакатимизда кўпинча корхоналарни техник ва молиявий жиҳатдан кучли бўлган рақобатчилардан ҳимоя қилиш истаги билан таъқиб қилинади. Масалан, импорт қилинадиган товарларга катта миқдордаги импорт божлари жорий этилиши муносабати билан республикамиз корхоналарига ўзларининг эскирган маҳсулотларини ички бозорларда кейинчалик оширилган нархларда сотиш учун қулай имконият яратилмоқда.

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усулларини такомиллаштиришда қуйидаги таклиф-тавсиялардан фойдаланиш молиялаштириш сифатини таъминлаш ва уларнинг муваффақиятли амалга оширилишида муҳим аҳамият касб этади:

- инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усуллари хусусиятларини тадбиқ қилишнинг хориж тажрибаларини ўрганиш ҳамда унинг миллий иқтисодиётнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда тадқиқ этиш;
- инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари қийматини баҳолашни соддалаштириш, экспертиза муддатларини сунъий равишда узайиб кетишларига йўл қўймаслик;
- инвестиция лойиҳаларини ташаббускорларининг тижорат банклари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликка асосланган муносабатларини янада ривожлантириш мақсадида банк тизими билан қарз олувчилар манфаатини интеграциялашда ўзаро муносабатларни икки томонлама ишонч ва шартнома асосида қуриш;
- инвестиция лойиҳаларининг ташаббускорлари дуч келаётган асосий муаммолардан бири молиявий ресурсларнинг етишмаслиги ва уни олиш мураккаблиги пасайтириш учун, молиялаштиришнинг ноанъанавий усулларидан (лизинг ёки селенг, синдициялаштирилган кредит, венчурли молиялаштириш, крадфондинг, краудинвестинг) фаол фойдаланиш лозим.
- мамлакатимизда капитал ҳаракатини босқичма-босқич эркинлаштириш ҳамда йирик корхоналарни ва улардаги улушларни (акцияларни), шу жумладан фонд биржаси орқали хусусийлаштириш ишларини жадаллаштириш мақсадга мувофиқ.

- акциядорлар умумий йиғилиши томонидан жамият акцияларини фонд биржасининг биржа котировка варағидан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилинганда, ушбу жамият овоз берувчи акцияларининг эгалари бўлган акциядорларга ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқини бериш лозим.

Юқорида кўриб ўтилган вазифаларни имкон қадар тезроқ ва самарали ўз ечимини топиши, нафақат, инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари қийматини баҳолашда, балки давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳолатини ва аҳолининг фаровон ҳаёт тарзини янада яхшилашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, халқ сўзи 2017 йил 22 декабрь.
2. Шарп У. идр. Инвестиции. Пер. с англ.-М. ИНФРА-М, 2001.-С. 9-10.
3. Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – Москва: Альпина Паблицер. 2002. – С. 117.
4. Ғозибеков Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш муаммолари - Т.:2002. и.ф.д. дисс. автореф. 11-14 б.
5. Ҳайдаров Ў.А. “Ўзбекистонда инвестиция фаолиятини молиявий бошқаришнинг замонавий ҳолати”. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. 2019 йил декабрь №6. 8-б., (08.00.00, №12).
6. Haydarov, U. A. (2020). Financial management system, tools, sources of investment activities and factors. ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81), 14-18. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-01-81-3> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 2000. e-ISSN: 2409-0085. (№1. Global impact-factor 0,656).